

O'ZBEK HAYKALTAROSHLIK MAKTABINI O'QUVCHI YOSHLAR
O'RTASIDA METODIK KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Qodirov Bobirjon Botirjonovich

Andijon davlat universiteti Pedagogika va san'atshunoslik fakulteti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Haykaltaroshlik maktabida tahsil olayotgan yoshlarda metodik mahoratni rivojlantirishning muhim jihati o'rganiladi. Uslubiy mahorat haykaltaroshlar uchun zarur bo'lib, ijodiy ifodalash, texnik mahorat va badiiy jarayonlarni chuqurroq anglash uchun zamin yaratadi. Tadqiqot mavjud adabiyotlarni o'rganadi, haykaltaroshlik ta'limida qo'llaniladigan usullarni tahlil qiladi, tadqiqot natijalarini taqdim etadi va O'zbek haykaltaroshlik maktabi o'quvchilarida uslubiy ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: Uslubiy mahorat, haykaltaroshlik ta'limi, badiiy jarayonlar, ijodiy ifoda, O'zbek haykaltaroshlik maktabi, yosh haykaltaroshlar.

Haykaltaroshlik san'at turi sifatida badiiy iste'doddan tashqari o'ziga xos qobiliyatlarni talab qiladi. Texnik mahorat, kontseptual tushunish va intizomli amaliyotni o'z ichiga olgan uslubiy ko'nikmalar muvaffaqiyatli haykaltaroshlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola O'zbekiston Haykaltaroshlik maktabida tahsil olayotgan yosh shaxslarda ushbu ko'nikmalarning shakllanishini o'rganib, samarali san'at ta'limi strategiyalari haqida suhbatga hissa qo'shishni maqsad qilgan. O'zbekistonda ham haykaltaroshlikning ulkan maktabi shakllangan. Haykaltaroshlikning maktab sharoitida keng tarqalgan turlaridan biri, loy yoki plastilin bilan ishlashdir. Haykaltaroshlikning bu turidan haykaltaroshlar haykal maketini tayyorlashda, xalq amaliy san'ati ustalari o'yinchoqlar va mayda plastika tayyorlashda foydalanadilar. O'zbekistonda turli

o'yinchoqlar ishlaydigan xalq ustalari va kulollardan U.Jo'raqulov, A.Muxtarov (Samarqand), U.Umarov, A.Hazratqulov, M.Nazrullayev (G'ijduvon), B.Boisov, R.Matchonov (Xorazm), K.Turobov, Y.Ziyomuhamedov, A.Rahmatov, M.Rahimov, R.Orifjonov, A.No'monov, T.Miraliyev, A. Aminov (Toshkent), T.Tillaxo'jayev (Namangan), A.Xudoynazarov (Kattaqo'rg'on), B.Xalilov (Denov), M.Obloqulov (Urgut), aka-uka Hojimirovlar (Andijon), X.Rahimova (Buxoro), Sh.Qalandarov (Xo'jayli) va boshqa ustalar katta hissa qo'shganlar.

Adabiyotlarni o'rganish haykaltaroshlik ta'limi, uslubiy mahoratni rivojlantirish va yosh haykaltaroshlar oldida turgan o'ziga xos muammolarga oid mavjud tadqiqotlarni har tomonlama tekshirishni o'z ichiga oladi. U turli o'qitish usullarining samaradorligini tanqidiy baholaydi, muvaffaqiyatli yondashuvlarni ta'kidlaydi va mavjud amaliyotdagi kamchiliklarni aniqlaydi.

Tadqiqot O'zbek haykaltaroshlik maktabi o'quvchilari o'rtasida uslubiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha ma'lumotlarni to'plash uchun so'rovlar, suhbatlar va kuzatuv tadqiqotlarini birlashtirgan holda aralash usullardan foydalanildi. So'rovnomalar talabalar, o'qituvchilar va bitiruvchilarga tarqatildi, intervyu esa asosiy manfaatdor tomonlarning tajribalari va tushunchalari haqida sifatli tushunchalar berdi. Kuzatuv tadqiqotlari real vaqt rejimida uslubiy ko'nikmalarni qo'llashni tushunish uchun sinf dinamikasi va amaliy mashg'ulotlarga qaratilgan.

Tadqiqot natijalari yosh haykaltaroshlar o'rtasida turli xil o'qitish usullarini joriy etish va uslubiy ko'nikmalarni rivojlantirish o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Interfaol seminarlar, hamkorlikdagi loyihalar va turli haykaltaroshlik an'analari bilan tanishish samarali strategiyalar sifatida belgilandi. Bundan tashqari, murabbiylik va individual fikr-mulohazalar talabalarning uslubiy qobiliyatini tarbiyalashda hal qiluvchi elementlar sifatida paydo bo'ldi.

Xulosa va takliflar:

Tadqiqot O‘zbekiston haykaltaroshlik maktabi o‘quvchilarida uslubiy ko‘nikmalarni shakllantirishda muvaffaqiyatlarga erishganligi haqida xulosa qildi. Biroq, ko'proq interfaol va hamkorlikda o'rganish tajribasini integratsiyalash orqali yaxshilash uchun joy mavjud. Murabbiylik va shaxsiy fikr-mulohazalarning muhimligini tan olgan holda, maktab ta'limning umumiy sifatini yanada oshirishi va yosh haykaltaroshlarni san'at olamining qiyinchiliklariga yaxshiroq tayyorlashi mumkin.

Yosh haykaltaroshlarning uslubiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun quyidagi takliflar taklif etiladi:

1. Ko'proq interfaol va hamkorlikda o'rganish tajribasini amalga oshirish.
2. Tajribali haykaltaroshlar va talabalar o'rtasida kuchli murabbiylik dasturlarini rivojlantirish.
3. Talabalarga turli haykaltaroshlik an'analari bilan shug'ullanish imkoniyatini yaratish.
4. O‘quv jarayonida individual mulohazalar va konstruktiv tanqidni rag‘batlantirish.
5. Haykaltaroshlik va zamonaviy san'atdagi rivojlanayotgan tendensiyalarga mos keladigan o'quv dasturini doimiy ravishda yangilab turing.

Ushbu takliflarni hayotga tatbiq etish orqali O‘zbekiston haykaltaroshlik maktabi o‘quvchilarining haykaltaroshlik bo‘yicha muvaffaqiyatli va to‘laqonli faoliyat olib borishlari uchun zarur bo‘lgan uslubiy ko‘nikmalar bilan yaxshi ta’minlanishini ta’minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev N. San’at tarixi 2-jildlik, 2/1 tom .-T ., 2001.
2. Abdirasilov S.F. Tasviriy san’at metodikasi. -T., «Ilm-Ziyo», 2006.
3. Abdirasilov S.F., Tolipov N.X. Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi. -T ., «Aloqachi», 2007.

4. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: «Просвещение», 2000.
5. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. - М.: «Просвещение», 1984.
6. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'li. - T.; Nizomiy nomidagi TDPU, 2004.
7. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. - T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2008.